

ОНОМАСТИКА КАК НАУКА И ДЕФИНИЦИЯ ПОНЯТИЯ «АНТРОПОНИМ»

Ismatov Jonibek Ibodovich

Tashkent State University of Oriental Studies

ismatov17jonibek@mail.ru +998914402456

Аннотация: Статья раскрывает важную роль антропонимов как носителей культурной информации. Антропонимы отражают не только лингвистические, но и экстралингвистические факторы, формируя мост между языком и культурой. Особое внимание уделяется взаимосвязи антропонимов с историческим, культурным и социальным развитием общества, а также их значимости в сохранении и передаче национальных ценностей и традиций. Антропонимы рассматриваются как культуруносные знаки, которые являются важным элементом в понимании национальной специфики мировосприятия и менталитета.

Ключевые слова: антропонимы, национальная культура, язык и культура, историческое развитие, культурные контакты, номинация, этнокультурные ценности, лингвистические знаки, мировоззрение, национальная идентичность.

Реальное общение на иностранном языке с его носителями немислимо без знания личных имен. Личные имена, безусловно, относятся к фоновой лексике, поскольку они аккумулируют и хранят элементы национальной культуры. В них находит свое отражение система мировоззрения, этических оценок, эстетических вкусов, норм речевого поведения той или иной языковой и этнической общности, социального строя данной страны в данную историческую эпоху.

Антропонимы любого языка мира имеют свои национальные особенности. Однако в культурно-историческом процессе антропонимы различных языковых культур воздействовали друг на друга. Таким образом происходили обогащение и накопление новых языковых форм, в том числе и антропонимической системы языка.

Особый интерес вызывают внеязыковые ассоциации имен, особенно такие, которые обусловлены общественными факторами. Они, в свою очередь, неразделимо сопряжены с культурными, национальными и историческими

отличительными чертами страны. Антропонимикон непосредственно связан с навыками человека, его культурой, историей и религией.

Определения и значения, закрепленные в антропонимах, отображают характерные черты предметов и качеств находящегося вокруг социума. История антропонимов неразрывна с культурой и историей сообщества, в котором они возникают. Ни у кого нет сомнений, что антропонимы имеют национальную окрашенность, что наглядно можно увидеть на примере афганских имен личных имен.

Одной из важнейших функций языка является закрепление опыта познания мира в культурном и историческом развитии носителей языка. Известно, что язык сохраняет культуру и передает ее из поколения в поколение, поэтому он играет значительную роль в формировании личности, национального характера, этнической общности, народа, нации.

То, что язык является частью культуры, не подлежит сомнению, но вопрос о том, являются ли (и каким образом) культурные данные включенными в лексические значения, остается неопределенным. Такая неопределенность во многом объясняется тем, что лексические единицы меняются.

Имя является неотъемлемой частью языковой картины мира, более того, оно прямо отражает исторический ход развития событий. В современной лингвистической литературе неоднократно отмечалось, что в семантике большинства антропонимов имеет место коннотативный культурный компонент, являющийся своего рода транслятором информации о культуре и истории того или иного народа. Антропонимы – это источник не только лингвистического материала, но и знаний о национальном менталитете.

Культура - совокупность достижений общества в его материальном и духовном развитии, это результат взаимодействия двух элементов: самого человека и внешней природы, которая дает ему запас необходимой материи, из которой сила человека создает построение культуры. Поэтому имя, созданное в ту или иную эпоху, может быть однозначно соотнесено с культурой и культурно-исторической традицией известного народа.

Культуру можно охарактеризовать как деятельность, которая отвечает собственной идее. Она неотделима от иных типов деятельности человека (усвоение, образный творческий процесс и т.д.). В этом контексте речь считается обязательным компонентом национальной культуры людей. В наши дни проблемы взаимодействия языка и культуры являются объектом изучения языковедов, этнологов, социологов и культурологов.

Любой носитель языка формирует свое собственное видение мира в границах существующего. Оно создается в рамках определений его языковых предков и на базе имеющихся архетипов, а не вследствие его автономного мышления и практики.

Одним из приоритетных направлений современной лингвистической науки является изучение языка в контексте культуры. «Язык не только отражает действительность, но и интерпретирует ее, создавая особую реальность, в которой живет человек. Поскольку культура неотделима от закрепленной в языке картины мира, отражающей мировоззрение человека, то информация о культуре находит отражение в структуре языковых номинаций». Рассмотрение языка в культурной парадигме позволяет глубже проникнуть в суть тех единиц, которые являются семиотическими знаками. К тому же такой подход способствует познанию национальной личности, ее психологии и мировоззрения, позволяет проследить историко-культурное развитие этноса. Знаки способны выполнять функцию «языка» культуры, что выражается в том, как они отображают культурно-национальную ментальность его носителей. Культура динамична, она постоянно развивается, трансформируется, вместе с ней меняются язык и средства его выражения.

В именах в большей степени, чем в других языковых знаках, зашифрована информация о прошлых этапах развития общества, и они являются инструментом передачи последующим поколениям этнокультурных ценностей и традиций предков. По этой причине изучение данных языковых единиц становится актуальным и востребованным в ряде гуманитарных наук. Между основными понятиями *язык* и *культура* соединительным мостом является личность с национальным мышлением, национальным сознанием, которые отражают культуру народа и, в свою очередь, реализуются средствами языка. Языковая личность воспринимает окружающую действительность через призму понятий, которые формируются в процессе познавательной деятельности, но немаловажную роль в восприятии мира играет национальная специфика, принадлежность к определенной культуре. Национальную специфику мировидения языковая личность выражает средствами языка, способными ее транслировать. В этой роли выгодно отличаются антропонимические единицы как наиболее культураносные знаки.

Антропоним – хранитель культурной информации народа, которая формируется под воздействием не только лингвистических, но и

экстралингвистических факторов. Антропонимическая лексика, как и вся система собственных имен, является частью языка, реализуемого в определенной социокультурной общности. Каждый народ имеет свои особенности в культурном, социальном и трудовом опыте, что находит свое отражение в антропонимической лексике языка. Антропонимическая картина мира отражает не только национальную специфику, но и фиксирует все моменты культурных, исторических и экономических контактов с другими народами. В результате таких контактов национальная культура вступает в диалог с другими национальными культурами, лингвокультурные традиции которых закрепляются в антропонимических единицах.

Изучение природы антропонимов, выявление их особенностей, раскрытие семантики, анализ словообразовательной структуры имен разных народов, разной территориальной локализации показывают, что имена не только историчны, но и глубоко национальны. «Особенности национальных ономастиконов обусловлены не только и не столько принадлежностью их к тому или иному национальному языку, сколько спецификой национальной культуры, в среде которой создавалась и формировалась та или иная национальная онимия». В именах проявляется тесное единство мировидения и мировосприятия народа с его духовной, социальной и материальной культурой. Те представления (знаки, символы, мифологемы и т.д.), которые вкладывает человек в оним, имеются в его сознании, они детерминированы мышлением и теми социальными обстоятельствами, в которых он живет.

Имена содержат в себе определенные значения, связанные со словами, участвующими в их образовании. Однако это значение не связано непосредственно с сущностью самого объекта, подвергнутого акту номинации, а опосредованно отражает те или иные характеристики, которые важны для номинатора и связаны с культурно-релевантными концептами народа. По мере вовлечения того или иного объекта в жизнь человека накапливаются различные сведения о нем, позволяющие четко дифференцировать его среди ему подобных: «этнографична вся ономастика – от личного имени человека до наименования божеств, от названия народа до обозначения населенного пункта или космического объекта».

Антропонимы являются важным средством отражения национальной культуры, которая находит выражение в структуре официальной формулы именования, выборе вокативных иквалитативных форм, во всем антропонимиконе народа.

Заключение: Антропонимы, как часть языковой системы, играют важную роль в формировании национального мировоззрения и сохранении культурного наследия. Они фиксируют исторические и культурные контакты между народами, служат источником информации о социально-культурной эволюции этноса и отражают национальные особенности мировидения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдул Салам Мухаммад. Бадауи. Асмаул Хусна. -Каир, 1998.
2. Веретенников А.А. Афганские имена.(справочное учебное пособие) – Москва,1987.
3. Веретенников А.А. Афганские антропонимы в аспекте лингвострановедения. Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика, М.: 2014
4. Галиуллина Г.Р. Восточные лингвокультурные традиции в антропонимической картине мира татар. Ученые записки Казанского гос. университета. К.: 2007
5. Галиуллина Г.Р. Личные имена арабо-персидского происхождения как составляющая духовной культуры татар. Филология и культура. 2012
6. Гафуров А. Имя и история: Об именах арабов, персов, таджиков и тюрков. Словарь. М.: Наука: Гл. ред. вост. литер., 1987
7. Давлатова Ф. Т. Лингвистическое исследование антропонимии «Таърихи Табари» Балъами. – Куляб: 2018.
8. Ермолович Д. И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. М.: Р. Валент, 2005
9. Замалетдинов Р.Р., Замалетдинова Г.Ф. Язык – культурный код нации и ключ к культуре всего человечества // Филология и культура. – 2 (28)/2012
10. Исаева З.Г. Осетинская антропонимия. Личные имена. – Орджоникидзе: ИР,1986.- С.11
11. Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Ин-т языкознания. РАН; Волгогр. гос. пед. ин-т, 1992.
12. Кайдаров А.Т., Керимбаев Е.А. Этнолингвистические аспекты казахской ономастики // Изв. АН КазССР. Серия филологическая. 1990.
13. Киселева Л.Н. Двужычие пушту-дари в Афганистане // Народы Азии и Африки. 1992. № 6. С. 94—95
14. Кульдеева Г.И. Антропонимическая система современного казахского языка. – Казань, 2001

15. Nasirov, A. N. (2023). ODIL YOQUBOVNING “QAYDASAN MORIKO” QISSASIDA PESAJ VA XARAKTER TALQINI. *Ustozlar uchun*, 15(1), 40-47.
16. Nasirov, N. A. (2021). The history of literary translation from uzbek into English. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 1011-1022.
17. Normamatovich, N. A. (2023). ARTISTIC THOUGHT IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION AND LOGICAL CONSISTENCY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 12(01), 90-94.
18. Маджидова, Р. У., Мухитдинова, Х. С., & Оманов, П. Х. РОЛЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В ПРЕПОДАВАНИИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. “ЎЗБЕКИСТОН ОЛИМЛАРИ ВА ЁШЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАРИ” 7-ҚИСМ, 149.
19. Маджидова, Р. У. (2019). Антропоцентризм и аксиологическая картина мира. *Наука, техника и образование*, (6 (59)), 67-71.
20. Majidova, R. U. (2023). LANGUAGE AS A COMMUNICATION TOOL: UNDERSTANDING ITS FUNCTIONS AND IMPLICATIONS. "GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 9(1).
21. Маджидова, Р. (2018). РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТРАКТОВКАХ. *Farg'ona davlat universiteti*, (1), 20-20.
22. Urishevna, M. R. (2019). Representation of the linguistic world picture through a human factor. *RELIGACIÓN. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(15), 234-240.
23. Ikrambayevna, S. D. (2024). Classification of Functions of Communicative Strategy and Tactics in Political Communication. *Miasto Przyszłości*, 50, 548-553.
24. Axmedova, D., & Zarmaskhonov, S. (2024, February). EXPLORING GLOBAL PERSPECTIVES IN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 205-207).
25. Suleymanova, N. M. (2020). ON THE NOMINATIVE NATURE OF THE SENTENCE. *Theoretical & Applied Science*, (4), 307-309.